

Optimización del nivel de avance de corte en un proceso de maquinado utilizando diseño de experimentos

J.A. Hernández Morales^{1*}, V. Sánchez Vázquez¹, E. Hernández Méndez¹

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz, Esq. Héroes de Puebla, S/N, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México

*juan.alberto.hdezmor@gmail.com.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente trabajo se desarrolló en una industria metalmeccánica ubicada en Veracruz, Veracruz. Se aplicó un Diseño de Experimentos (DOE) 2² en el proceso de maquinado en torno, con la finalidad de optimizar el avance del corte que se realiza por medio de CNC. En el análisis se estudió el efecto de la utilización de un compuesto refrigerante y la profundidad del corte que se debía realizar, en relación con la vida útil de la punta de corte, misma que fue medida por la cantidad de piezas que se alcanzaban a procesar antes de reemplazarla. En los resultados del Análisis de Varianza (ANOVA) se encontró que sólo un factor tenía influencia significativa en la variable de respuesta y, auxiliándose, de las gráficas de efectos y de interacción se determinó que la mejor forma de operar el proceso, de la manera más económica, se alcanza sin utilizar refrigerante y con profundidad de 0.150 pulg/rev.

Palabras clave: Optimización, CNC, DOE

Abstract

The present work is in a metalworking industry located in Veracruz, Veracruz. A Design of Experiments (DOE) 2² was applied in the machine process around with the modification of the cutting advance speed that is carried out by means of CNC. In the study analysis, the effect of the use of a refrigerant compound and the depth of the cut that was made, in relation to the useful life of the cutting tip, the same measure as the measure of the amount of pieces that extends before replacing it.

In the results of the Analysis of Variance (ANOVA), we found the only one factor that affect a significant influence on the response and assistance, the effects and interaction graphs, the best way to operate the process, in the most economical way, was determined not using refrigerant and a depth of 0.150 in/rev.

Key words: Optimization, CNC, DOE

Introducción

Actualmente es imperante para las organizaciones estar inmersas en proyectos de mejora u optimización de procesos, con el fin de ser competitivos al menor costo posible. Bajo esta premisa, el reducir desperdicios en el material utilizado para la fabricación de los productos tendría un impacto considerable en el costo total de fabricación, pero sobre todo en la evolución de una cultura de mejora continua.

El diseño estadístico de experimentos es una de las formas más eficaces para hacer pruebas a los procesos, al manipularlo mediante pruebas controladas éste proporciona información a sí mismo para mejorarlo; de esta manera los datos recabados se analizan para obtener patrones predecibles, válidos y objetivos. A pesar del conocimiento sobre las ventajas de la aplicación de esta herramienta estadística su uso es aún limitado en las pequeñas empresas, por lo que es importante dar a conocer los beneficios que se obtienen de su aplicación.

El diseño de experimentos que se presenta es aplicado a una empresa de maquinado, en específico al torneado, el cual es un proceso de mecanizado por arranque de viruta, es decir, parte del material inicial de la pieza es eliminado hasta darle la forma deseada al producto. La máquina que lleva a cabo este proceso es el torno.

Las etapas del proceso son: tiempo de carga y descarga, tiempo de corte y tiempo de sustitución de la herramienta, esta última implica el tiempo empleado en cambiar una herramienta que ya ha excedido su vida útil, después de este proceso no suele ser necesario aplicar otros tratamientos de acabado, ya que se obtienen buenas calidades superficiales y tolerancias muy pequeñas.

En este trabajo se someten a prueba dos factores de control que son: uso de refrigerante y profundidad de corte, los cuales son sometidos a dos niveles de experimentación, la herramienta utilizada es de tipo buril (herramienta típica para corte) y el material trabajado es, el denominado, acero rápido (aleación que normalmente contiene cromo, tungsteno, vanadio, entre otros) para todas las pruebas realizadas. Los resultados muestran que la mejor forma de operar el proceso se alcanza utilizando refrigerante con una profundidad de 0.150 pulg/rev.

Al maximizar la vida útil de la herramienta de corte la empresa tendría una disminución de \$0.66 por unidad cortada en el proceso de maquinado en el torno.

Metodología

Para llevar a cabo la investigación se adecuó la metodología propuesta por Gutiérrez y De la Vara (2008), las etapas para lograr un diseño experimental exitoso son las que aparecen en la Figura 1.

Figura 1. Etapas de un diseño experimental

Delimitación del problema

Actualmente, en el proceso de corte realizado con CNC por la empresa metalmecánica se tiene un alto consumo de refacciones para la punta de corte, debido a que la vida útil de la pieza (cantidad de elementos procesados) se considera baja. Los registros del último año indicaron que se compraron más de 23 000 buriles, lo que refleja un gasto de más de \$1.7 millones.

Selección de factores de control y variable de respuesta

El corte, habitualmente, se realiza considerando dos niveles de profundidad y adicionalmente durante el maquinado se puede agregar una sustancia refrigerante con la intención de disminuir el desgaste por calentamiento. Por cuestiones de practicidad, se eligió medir los resultados como el número de piezas que se

alcanzaban a procesar antes de requerir un cambio en la punta de corte. Los factores y sus niveles se ordenaron en la Tabla 1.

Tabla 1. Factores de control para el experimento y niveles de estudio.

Nivel	Factor A. Uso de refrigerante	Factor B. Profundidad de corte
Bajo	Sin refrigerante	0.150 pul/rev
Alto	Con refrigerante	0.200 pul/rev

Planeación del experimento

Después de haber determinado los factores que se considerarán en el experimento y sus respectivos niveles, se eligió un diseño 2² y tratamientos de prueba que son los de la Tabla 2, el orden aleatorio de las corridas experimentales se produjo en el software estadístico. El operario de producción se encargará de cumplir con los niveles requeridos en cada tratamiento, según lo requiera el orden aleatorio y el supervisor del área es el encargado de contabilizar la cantidad de piezas que se procesan en el torno. No fue requerido el bloqueo de datos.

Tabla 2. Puntos del diseño experimental.

Tratamiento	Factor A. Uso de refrigerante	Factor B. Profundidad de corte	Efecto
1	Sin refrigerante	0.150 pul/rev	(1)
2	Con refrigerante	0.150 pul/rev	<i>a</i>
3	Sin refrigerante	0.200 pul/rev	<i>b</i>
4	Con refrigerante	0.200 pul/rev	<i>ab</i>

Realización del experimento

En esta etapa se siguieron las instrucciones de la planeación experimental, no se presentaron imprevistos durante cada tratamiento, el supervisor presentó los conteos realizados por cada réplica y fueron suministrados a la hoja de trabajo del software estadístico como se muestra en la Figura 2.

OrdenEst	OrdenCorrida	PtCentral	Bloques	Refrigerante	Profundidad de corte	Piezas procesadas
5	1	1	1	Sin refrigerante	0.150 pul/rev	16
7	2	1	1	Sin refrigerante	0.200 pul/rev	13
11	3	1	1	Sin refrigerante	0.200 pul/rev	15
3	4	1	1	Sin refrigerante	0.200 pul/rev	14
8	5	1	1	Con refrigerante	0.200 pul/rev	12
2	6	1	1	Con refrigerante	0.150 pul/rev	17
1	7	1	1	Sin refrigerante	0.150 pul/rev	20
4	8	1	1	Con refrigerante	0.200 pul/rev	13
6	9	1	1	Con refrigerante	0.150 pul/rev	21
10	10	1	1	Con refrigerante	0.150 pul/rev	18
12	11	1	1	Con refrigerante	0.200 pul/rev	15
9	12	1	1	Sin refrigerante	0.150 pul/rev	19

Figura 2. Diseño experimental (Elaboración propia)

Resultados y discusión

Con los resultados muestrales se realizó el ANOVA de la Tabla 3, para respaldar la validez de los resultados se verificaron los tres supuestos estadísticos para los residuos (normalidad, homocedasticidad de varianzas e independencia) véase Figura 3, se generaron las gráficas de efectos y de interacción. Como última técnica, se recurrió al optimizador de respuesta del software estadístico utilizando una confianza del 95%

Tabla 3. Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Refrigerante	1	0.0833	0.0833	0.03	0.872
Profundidad de corte	1	70.0833	70.0833	23.36	0.001
Refrigerante*Profundidad de corte	1	0.7500	0.7500	0.25	0.631
Error	8	24.0000	3.0000		
Total	11	94.9167			

Dado que el valor P-value para el refrigerante es de 0.872 y este valor es mayor que el nivel de significancia de 5% se puede concluir con la evidencia estadística presentada que este factor por sí solo no tiene una influencia significativa en la cantidad de piezas procesadas.

Dado que el valor P-value para la profundidad de corte es de 0.001 y este valor es menor que el nivel de significancia de 5% se puede concluir con la evidencia estadística presentada que este factor si tiene influencia significativa en la cantidad de piezas procesadas.

El valor P-value para la interacción entre el refrigerante y la profundidad de corte (0.631) es mayor que el nivel de significancia de 5%, por lo que se puede concluir que hay evidencia estadística para considerar que no existe interacción significativa entre los dos factores.

Figura 3. Gráfico cuatro en uno (Supuestos del modelo)

La Figura 3 determina que los datos provienen de una distribución de probabilidad normal, lo residuos se presentan de manera aleatoria, independientes entre sí y con varianza constante.

Por otra parte, la gráfica de efectos principales que se muestra en la Figura 4, confirma los resultados del ANOVA en el cual el refrigerante no tiene un cambio significativo en la cantidad de piezas procesadas, sin embargo, la profundidad de corte cuando es de 0.150 pul/rev si denota un incremento en la variable de respuesta.

Figura 4. Gráfico de efectos principales

Analizando los puntos del gráfico de la Figura 5 se observa que, dado que no hay una interacción significativa en los resultados del ANOVA, no es imprescindible la aplicación del refrigerante, por lo tanto, lo recomendable sería utilizar el nivel más económico (sin refrigerante) y una profundidad de corte de 0.150 pulg/rev, condiciones con las que se logra un número promedio mayor de piezas procesadas.

Figura 5. Gráfico de interacción de piezas procesadas

Trabajo a futuro

Se recomienda posteriormente pueda ser evaluada la misma variable de respuesta, y las variables velocidad de corte, cantidad de refrigerante suministrado y profundidad de corte como variables continuas de predicción, mediante la utilización de la técnica de regresión lineal múltiple, para optimizar nuevamente el número de piezas procesadas por buril.

Conclusiones

El diseño de experimentos es una técnica que ayuda a conocer un proceso y permite averiguar la forma en que los factores que intervienen en este influyen en una respuesta específica, para este estudio fue la cantidad de piezas producidas por una herramienta, considerando la utilización de un refrigerante y dos profundidades de corte, siendo la mejor opción una profundidad de corte de 0.150 pulg/rev sin usar refrigerante, de esta manera se podría producir el 16.61% más de piezas por buril, podría considerarse esa misma proporción de piezas más al año con la herramientas de corte. Con esto se lograría una disminución de 14.27% en la compra de dichas herramientas.

Agradecimientos

Se agradece la toma de datos a cargo de los alumnos de la materia de Estadística Inferencial II e Ingeniería de Calidad y a la empresa maquinadora por permitir la realización de este estudio (Se omite el nombre de la empresa por razones de confidencialidad)

Referencias

1. Alvarez, M.; Ilzarbe, L.; Tanco, M. and Viles, E. (2008). Aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) para la mejora de procesos. Memorias, UdeM, 85-94.
2. Díaz, L.; Gutiérrez, P. and Guzmán, M. (2013). Aplicación de diseño de experimentos para el análisis de secado de un producto (Experiment design application for analysis of the drying a product). Innovaciones de Negocios.
3. Gutiérrez, H; De la Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos. México: McGraw-Hill.
4. Hernández, J. (2018). Manual de Estadística Inferencial II para ingenieros en logística e industriales. México: s.e.
5. Tanco, P. (2008). Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DOE) en la industria. España: UdeN.